

Projekt 69: Optimering af typehus til lavenergiklasse 0

Det bliver i rapporten undersøgt om der er muligt at opføre et typehus som et lavenergiklasse 0 hus, uden at foretage drastiske ændringer af huset. Der ud over skal der ikke være nogen modstridende faktorer, samt at der termiske komfort opretholdes.